

ОЦЕНКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА

Юлдашева Лазиза Равшановна ¹

¹ ассистент кафедры «Узбекский язык и литература»
Андижанского машиностроительного института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5812816>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 декабря 2021 г.
Утверждено: 15 декабря 2021 г.
Опубликовано: 20 декабря 2021 г.

АННОТАЦИЯ

Подчеркивается важность контроля на разных этапах изучения иностранного языка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

контроль, оценка,
отметка, мотивация,
поддержание и
укрепление.

Методы. В данной статье мы использовали метод описания, методы сравнения, обобщения и конкретизацию.

Результаты. Обосновывается необходимость объективной оценки и отметки во время обучения, поскольку существует тесная взаимосвязь между оцениванием и формированием, поддержанием и укреплением мотивации при овладении иностранным языком.

Выводы. Делается вывод, что объективная, комплексная оценка является важным мотивирующим стимулом для студента и действенным инструментом в арсенале педагога.

Введение

В настоящее время из-за жесткой конкуренции на рынке труда неуклонно увеличивается потребность в высококвалифицированных специалист

ах, способных общаться на иностранном языке. Однако, мы живем не только лишь для решения экономических задач. Не менее важными являются задачи образовательные. В наши дни у студентов существуют широкие возможности выезжать для обучения по обмену, и получать образование в учебных заведениях разных стран. Закономерно, что здесь возникает столь важный вопрос оценивания, насколько качественной является подготовка студентов в языковом плане. Проблема оценки была и есть одной из важнейших составляющих учебно-воспитательного процесса на всех этапах обучения иностранному языку. При помощи контроля и оценки осуществляется целый ряд различных функций: обучающая, прогнозирующая,

диагностирующая, развивающая и, конечно же, воспитательная (2).

От того, насколько качественно организован контроль и оценка, вне всякого сомнения, зависит и дальнейшее желание продолжать учебу и, как следствие, весь результат обучения. Если мы сравним значение понятий: "оценка" и "отметка", то станет очевидным тот факт, что они не являются тождественными. Отметка является бальным показателем, который устанавливается государственными стандартами для того чтобы обозначить степень знаний каждого конкретного обучаемого.

Оценкой можно назвать вербальную (словесную) характеристику результатов, прилежания, стремления, усилий со стороны обучаемого, зачастую оценка носит развернутый характер. Отметка должна вытекать из оценки, но не наоборот. Выставление отметки должно быть закономерным итогом процесса контроля и оценки умений студентов. Отметка чаще всего является количественной характеристикой, которая выражается итоговой суммой баллов, суммируясь из оценок каждого из критериев контролируемого умения.

Здесь можно выделить несколько проблем, с которыми может столкнуться педагог:

- как создать схему, которая бы наглядно позволяла отразить оценку;
- как оставаться справедливым, оценивая студентов;
- как оценить умения студентов в различных видах речевой деятельности;
- как найти индивидуальный подход к студенту;

- как развернуть вектор оценки с направленности на внешний контроль на улучшение достижений при обучении (результатов обучения), а также на повышение заинтересованности (мотивации) студентов в изучении иностранного языка (6).

Если мы последим в отечественной дидактике значение таких терминов как «контроль», «проверка», «оценка», то обнаружим, что они, зачастую, употребляются в качестве синонимов и друг друга взаимно дополняют. Что касается проверки результатов обучения или контроля, то эти термины обычно рассматриваются как педагогическая диагностика. Под оценкой в дидактике обычно понимается процесс сравнения, уровня, которого удалось достичь учащимся, с тем эталонными представлениями, описываемыми в учебной программе. Касательно самого процесса, оценка знаний, умений и навыков осуществляется в ходе контроля или проверки последних. Условно принятым отражением оценки является отметка, которую обычно принято выразить в баллах (10).

В соответствии с определением, которое упоминается в «Педагогике» под редакцией П. И. Пидкасистого, «проверка и оценка результатов обучения - процесс выявления и сравнения на том или ином этапе обучения результатов учебной деятельности с требованиями, заданными учебными программами, целями обучения, государственными образовательными стандартами. Выражается в форме отметки (в баллах)

или словесного оценочного суждения учителя. ...Проверка и оценка включают определение целей и задач обучения, требований к результатам обучения на каждом этапе учебного процесса; выбора контрольных заданий, примеров и способа выражения результатов проверки. Все компоненты проверки и оценки взаимосвязаны и должны рассматриваться в единстве» (9, с. 227).

В своем диссертационном исследовании В. С. Аванесов, делая ссылку на научные труды Н. Д. Никандрова, Л. И. Рувинского и И. И. Кобыляцкого и других, предлагает рассматривать контроль не только в разделе дидактики, а как возможность управления учебным процессом (1).

Для нормального осуществления любой человеческой деятельности необходима мотивация. Особую значимость она имеет для познания, причем, в процессе обучения иностранному языку на каждом из отдельных этапов ее роль очень велика. Психологи традиционно различают внешнюю и внутреннюю мотивацию. При изучении иностранного языка внешняя мотивация основывается на важности и международном признании английского языка, на повышении конкурентоспособности на рынке труда и т.д.

Внутреннюю мотивацию И. А. Зимняя связывает с эффективностью учебной деятельности, с удовлетворением потребности в улучшении результатов деятельности (7). Э. Дисси, Р. Райан, Р. Фрэнкин в своей работе пишут о внутренней мотивации как о стремлении к поиску чего-то нового для применения и дальнейшего

развития своих собственных способностей, для исследования и научения. Исследовательское поведение, по их мнению, подразумевает субъективную оценку человеком своих навыков относительно решения стоящих перед ним задач или сложившихся ситуаций (12). Психология до настоящего времени не пришла к единому мнению в понимании того, чем по сути является мотивация и какова ее роли в регуляции поведения человека. Безбородова М. А в своей статье, анализируя разные определений мотивов делает вывод, что для большинства авторов едины в главном, а именно в понимании потребностного характера мотивов. Автор приходит к следующему заключению: «Расценивая мотивацию как важнейшую пружину процесса овладения иностранным языком, обеспечивающую его результативность, нужно иметь в виду следующее: мотивация - сторона субъективного мира ученика, она определяется его собственными побуждениями и представлениями, осознаваемыми им потребностями. Отсюда все трудности вызова мотивации со стороны. Учитель может лишь опосредованно повлиять на неё, создавая предпосылки и формируя основания, на базе которых у учащихся возникает личная заинтересованность в работе. Учитель должен представлять себе весь арсенал мотивационных средств, все типы и подтипы мотивации и их резервы.» (4, с. 157).

Оценка должна быть реалистической, ее необходимо базировать на сравнении с более

ранними достижениями и результатами студента, поскольку сравнение прогресса, которого добился обучаемый, относительно него самого гораздо целесообразнее, чем простое сравнение на основе одних лишь эталонов. Именно такая оценка способствует не только сохранению, но и повышению мотивации обучения, положительному самовосприятию.

Важной целью правильной оценки должно быть создание и укрепление обратной связи между студентом и преподавателем. Это, в свою очередь, дало бы педагогу возможность мотивировать обучаемого, развивать его стремление к учебе, стимулировать познание. Оно бы также послужило толчком к дальнейшему самосовершенствованию студентов, позволило бы им самостоятельно оценивать и объективно анализировать достижения и результаты своей учебной деятельности. Оценку и отметку следует использовать в качестве средства, которое побуждало бы студента к активной работе, иными словами отметкой необходимо пользоваться как мощным мотивирующим средством.

Е. В. Банщикова пишет: «Любая оценка, которую учащийся считает справедливой, неважно, положительная она или отрицательная, сказывается на мотивах, становится стимулом их деятельности и поведения в будущем. Оценка – мощное средство воспитания, воздействующее на развитие личности в целом. Следовательно, оценка влияет на все сферы жизни ребенка, регулирует его отношения с окружающими,

помогает строить планы на будущее. Влияние оценки становится благотворным при наличии у школьника доверия к учителю, где решающую роль играет личность учителя, его ожидания, общая позиция, стиль общения с классом, способность создавать атмосферу психологического комфорта» (3).

Э. Т. Костоусова в своем исследовании делает вывод о том, что не менее важной задачей преподавателя иностранного языка является в расширение зоны внешней мотивации различными способами.

Преподаватель должен ориентироваться на внутреннюю мотивацию студента, его текущие задачи и потребности; развивать интерес к иностранному языку (8, с. 29). Самый главный вопрос, на который нужно найти для себя ответ каждому преподавателю на этапе контроля знаний вне зависимости от того, какой предмет он преподает, в том числе и преподавателям иностранного языка, – «Как объективно и беспристрастно оценить студента, не принижая его человеческое достоинство, как сделать оценку не только обучающим и воспитывающим, а также, в значительной мере, мотивирующим фактором?».

При работе со студентами необходимо использовать все виды контроля для наглядного и объективного оценивания и выставления отметки:

1. Вводный, позволяющий оценить уровень знаний студентов, общую эрудицию. Для этого можно использовать тестирование, беседу, анкетирование, наблюдение.

2. Текущий, позволяющий оценить степень освоения учебного материала по конкретной теме, учебной единице, для чего хорошо подходят диагностические задания, а именно: опросы, задания и работы практической направленности, различные виды тестирования.

3. Коррекционный, позволяющий выявить и ликвидировать пробелы и недоработки. Для этого можно предложить использование повторных тестов, а также индивидуальные консультации, позволяющие осуществить индивидуальный подход к студенту.

4. Итоговый, дающий возможность оценить степень выполнения поставленных задач. Здесь для оценки различных аспектов используются разные виды чтения, перевод, аннотирование, тестирование и другие виды заданий (11).

На занятиях по иностранному языку оценить знания студентов позволяет фронтальная и индивидуальная работа. При фронтальном опросе за короткий

промежуток времени можно оценить состояние знаний всех студентов в каждой группе.

Если говорить конкретно о процессе обучения иностранным языкам в рамках вуза, то можно сделать вывод, что именно иностранный язык, являясь одной из немногих гуманитарных дисциплин в образовательном цикле, обладает всеми возможностями для решения не только образовательных, но и целого комплекса воспитательных задачи по формированию личности будущих профессионалов. Оценка же, в свою очередь, должна быть эффективной и носить комплексный характер. Она должна базироваться на объективных показателях, позволять сделать процесс определения итоговой отметки формализованным, обеспечивать обратную связь, так же система должна быть достаточно гибкой. Все это позволит стимулировать мотивацию к изучению иностранного языка, что, в свою очередь, повысит качество подготовки специалистов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аванесов В. С. Методологические и теоретические основы педагогического контроля : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Аванесов В. С. – СПб., 1994 – 32 с. – URL: <http://docplayer.ru/57746642-Sankt-peterburgskiy-gosudarstvennyy-universitet-avanesov-vadim-sergeevich-metodologicheskie-i-teoreticheskie-osnovy-testovogo-pedagogicheskogo-kontrolya.html>
2. Бакшаева, Н. А. Психология мотивации студентов : учеб.пособие для вузов /Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий. – 2-е изд. – М. : Юрайт, 2017 – 178с.
3. Банщикова, Е. В. Влияние отметки и оценки на развитие личности школьника /Е. В. Банщикова. – URL: <http://lomonpansion.com/articles 2 3282.html>

4. Безбородова, М. А. Мотивация в обучении английскому языку / М. А. Безбородова // Молодой ученый. – 2009 – № 8 – С. 156–160. – URL <https://moluch.ru/archive/8/567/>
5. Зимняя И. А. Педагогическая психология : учеб. для вузов / И. А. Зимняя. - 2-е изд., доп., испр. и перераб. – М. : Логос, 2000 – 384 с.
6. Костоусова, Э. Т. Мотивы изучения иностранного языка в техническом вузе как залог создания полиязычной среды / Э. Т. Костоусова // Международная конкурентоспособность университетов: опыт и перспективы создания полиязычной образовательной среды : материалы I Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Екатеринбург, 11 апреля 2016 г.). – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016 – С. 29–34. – URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/40103/1/mku_2016_03.pdf
7. Пидкасистый, П. И. Педагогика : учеб. для студентов педагогических учебных заведений / П. И. Пидкасистый. -URL: [http://gpa.cfuv.ru/courses/os-pedmast/Doc/Книги%20в%20формате%20\(pdf\)/Педагогика%20под%20ред.%20Пидкасистого%20П.И.PDF](http://gpa.cfuv.ru/courses/os-pedmast/Doc/Книги%20в%20формате%20(pdf)/Педагогика%20под%20ред.%20Пидкасистого%20П.И.PDF)
8. Ракипова, М. Ш. Проблема оценки результатов учебно-познавательной деятельности студентов в России и США (На примере обучения английскому языку на неязыковых факультетах вузов) : дис. ... канд. пед. наук / Ракипова М. Ш. – Киров, 2004 – 251 с. - URL:
 1. <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-problema-otsenki-rezultatov-uchebno-poznava-telnoy-deyatelnosti-studentov-v-rossii-i-ssha>
9. Уксусова А. А. Эффективная организация поурочного контроля как средство системного подхода повышения качества образования / А. А. Уксусова. – URL: <https://nsportal.ru/user/241346/page/effektivnaya-organizatsiya-pourochnogo-kontrolya-kak-sredstvo-sistemnogo-podkhoda>
<http://viperson.ru/articles/otsenivanie-i-otsenka-kak-sredstvo-motivatsii-k-izucheniyu-inostrannogo-yazyka>